

***Ferhunde Kalfa* Hikâyesinde Ferhunde Kalfa ve Hasna Karakterlerinin Mukayesesi**

A Comparison of the Characters Ferhunde Kalfa and Hasna in Halit
Ziya's Story *Ferhunde Kalfa*
*Şevval Tuğçe Değirmenci**

Öz

Bu çalışmada, Halit Ziya Uşaklıgil'in Servet-i Fünun döneminde kaleme aldığı *Ferhunde Kalfa* adlı hikâyesindeki Ferhunde Kalfa ve Hasna karakterleri fiziksel ve psikolojik açıdan mukayese edilecektir. Fiziksel özellikler üzerinden simgesel anlamları aktarılırken; psikolojik çatışmaların da karakter gelişimi üzerindeki etkisine bakılır. Bu başlıklarda Kara Saç ve Sarı Saç Tezadı, İçsel Çatışma ve Duygular, Ferhunde Kalfa'nın Hasna ile Kendisini Mukayese Etmesi alt başlıkları ile desteklenir. Çalışmada iki karakterin zıtlığı, dönemin toplumsal ve kültürel bağlamı üzerinden incelenir. Ferhunde Kalfa, kara saçları ve yaşadığı içsel çatışmalar ile kırılğan bir kaderi temsil ederken; Hasna sarı saçları ile toplumda statü sahibi geleneksel kadın rolünü ve mutluluğu simgeler. Ferhunde Kalfa'nın psikolojik çöküşü, Adler'in aşaklık kompleksi (bireyin kendini yetersiz hissetmesi) ve Fink'in histeri (duygusal çatışmaların dışa vurumu) kavramlarıyla ilişkilendirilerek değerlendirilir; böylece psikolojik baskının ve sosyal yaşantının etkisi ortaya konulur. Hikâye, Servet-i Fünun dönemi kadınlarının hayal ve gerçeklik arasındaki çatışmasını yansıtırken, kadınların sınıfsal ve kültürel kimliklerinin dönem içinde nasıl şekillendiğini edebiyat aracılığıyla gösterir. Çalışmanın amacı, Servet-i Fünun döneminde kadınların edebiyata yansımalarını ortaya koymaktır. Çalışma, statü bakımından farklı iki kadının birbirinden ayrı hayatlarını edebiyat aracılığıyla aktararak alana katkı sağlar.

Anahtar Sözcükler: Ferhunde Kalfa, Servet-i Fünun, kadın karakter analizi, toplumsal kimlik, psikolojik mukayese.

Abstract

In this study, the characters Ferhunde Kalfa and Hasna from Halit Ziya Uşaklıgil's story *Ferhunde Kalfa*, written during the Servet-i Fünun period, will be compared from both physical and psychological perspectives. While the symbolic meanings conveyed through physical traits are examined, the impact of psychological conflicts on character development is also analyzed. These topics are supported under the subheadings The Contrast of Black Hair and Blonde Hair, Inner Conflict and

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir-Türkiye. E-posta: svlgtc@gmail.com. ORCID: 0009-0008-1404-2080. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17923269>

Emotions, and Ferhunde Kalfa's Comparison of Herself with Hasna. The opposition between the two characters is explored within the social and cultural context of the era. Ferhunde Kalfa, with her black hair and internal struggles, represents a fragile fate, whereas Hasna, with her blonde hair, symbolizes the socially prestigious traditional female role and happiness. Ferhunde Kalfa's psychological breakdown is evaluated through Adler's concept of inferiority complex (the individual's feeling of inadequacy) and Fink's hysteria (the outward expression of emotional conflicts), thus revealing the effects of psychological pressure and social life. The story reflects the conflict between dream and reality experienced by women of the Servet-i Fünun period, while also demonstrating how women's class and cultural identities were shaped during that era through literature. The aim of this study is to reveal the reflection of women in literature during the Servet-i Fünun period. By portraying the separate lives of two women differing in social status through literature, the study contributes to the field.

Keywords: Ferhunde Kalfa, Servet-i Fünun, female character analysis, social identity, psychological comparison.

Giriş

Ferhunde Kalfa hikâyesi 1900 yılında yayımlanan *Bir Yazın Tarihi* adlı hikâye kitabında yer alır. Servet-i Fünun döneminin esintilerini taşıyan hikâye o dönemin toplumsal yapısını ve kadınların toplumsal rollerini gözler önüne serer. Servet-i Fünun döneminde kadının duygu ve düşüncelerini yansıtmaya çabasına önem verilir. 'Kadınların buldukları mekânlar ve eşyaları ile birlikte betimleyen Servet-i Fünuncuların bir kadın duyarlılığına sahip oldukları ve kadının onların duygu ve düşüncelerini anlatmada kullandıkları bir sembol olduğu söylenir.' (Kırtıl, 2012). Kadının anlatılışına önem veren Servet-i Fünun devri yazarı Halit Ziya'da bu hikâyesinde Ferhunde Kalfa'nın psikolojisinin zaman içinde şartlar nedeniyle değişimini ele alır. Yazar, Ferhunde Kalfa'nın zaman içinde değişen psikolojisini sosyal çevre ve koşullara bağlayarak, onun iç dünyasını gözler önüne serer.

Servet-i Fünun döneminin en önemli yazarları arasında yer alan Halit Ziya Uşaklıgil'in *Ferhunde Kalfa* adlı eseri Hasna ve Ferhunde Kalfa karakterleri üzerinden dönemin toplumsal eleştirilerine de ayrıca ışık tutar. Bu eleştiriler öyküde genellikle kadının evliliği ve bu hayalin olumsuz şartlar altında gerçekleşmemesi üzerinedir. İki farklı kadın aynı durumların içine sokularak aralarındaki statü farkından gelen ayrışmalara yer verilir. Sosyal statüsü farklı iki kadın karakter üzerinden verilen toplumsal eleştiri bu

hikâyenin ana fikrini oluşturur. Hasna, üst sınıfa ait bir kadinken, Ferhunde Kalfa daha alt sınıfa aittir; bu durum, kadınların kaderinin sınıfsal hiyerarşiye bağlı olduğunu gösterir. Burada Servet-i Fünun döneminin en önemli konularından biri olan hayal- hakikat çatışması da devreye girer. Kalfanın evlilik üzerine kurduğu hayallerin gerçeklerle yüzleştiği yerde yaşanan hayal kırıklığı, bireyin trajedisinin simgesidir.

1. Ferhunde Kalfa ve Hasna'nın Fiziksel Mukayesesi

Ferhunde Kalfa ve Hasna karakterleri fiziksel açıdan biri esmer biri sarışın olarak tasvir edilerek aralarında tezatlık kurulur. Bu tezatlık hikâyede metaforik biçimde kullanılır. Ferhunde Kalfa için hikâyede şu satırlar geçer:

“Onun kısa kısa siyah kaşları, yumuşakça küçük siyah gözleri, pek ziyade utandığı zaman donuk bir pembe tabaka altında dalgalanan kıymiri bir rengi, geniş omuzlar altında gittikçe darlaşan gövdesiyle hoş bir endamı vardı. Bütün bunları eski kırılmış bir aynadan aşırarak odasında ihtimamla muhafaza olunan el kadar bir parçada uzun uzun tetkik ederek hükmetmişti ki, Ferhunde Kalfa öyle yabana atılacak bir şey değildi. Yalnız küçük hamının bir şeyini kıskanırdı; sarahatle tevil etmeksizin kıskanırdı: San saçlar ... Kaşlara, gözlere, tene o kadar ehemmiyet vermezdi. Kendisinde bunları karşılayacak kıymetler, meziyetler bulurdu; fakat saçlar. ... Ah, mümkün olsa onları değiştirmek, bu kara şeyleri sarı, sarı, sırma yapmak mümkün olsa!” (Uşaklıgil, 1941).

Ferhunde Kalfa'nın kara saçları aslında onun kara alınyazısını temsil eder. Servet-i Fünun romancılığında koyu renklerin tercih edilmesi genellikle ruhsal melankoliyi simgeler. Buna karşılık Hasna'nın sarı saçları, Batılılaşma döneminin kadın güzelliği idealiyle örtüşür. Bu bağlamda saç rengi, sadece bireysel kaderin değil, toplumun arzusunu da simgeler. Hasna'nın sarı saçları ise hikâyede güzelliğin ve saadetin simgesidir. Ferhunde Kalfa hikâye boyunca kara saçlarını Hasna'nın sarı saç rengine boyamayı düşlemesi, aslında kendi alınyazısını saadete ulaştırmak istemesindedir. Böylece saç rengi, karakterlerin alınyazılarına dair sembolik bir ifadedir.

Ferhunde Kalfa'nın kendini seyrettiği “eski kırılmış bir aynadan aşırarak odasında ihtimamla muhafaza olunan el kadar bir parça” karakterin iç dünyasını sembolize eder. Bu kırık ayna, Ferhunde Kalfa'nın ruh hâliyle özdeşleştirilir. Aynanın kırık oluşu, onun bölünmüş özneliğini ve toplumda kabullenilmediğini temsil eder. Kalfanın kırık bir ayna parçasına sa-

hip olması, onun yoksulluğunun ve hayatının parçalanmışlığının göstergesi olarak karşımıza çıkar. Bu kırık ayna aynı zamanda Ferhunde Kalfa'nın her ne kadar evin kızı gibi tutulmaya çalışılsa da bunun gerçekleşemediğinin göstergesidir. Ayrıca kırık ayna Ferhunde Kalfa'nın kırılacak olan hayallerinin bir timsalidir: "Demek o kadar zamandan beri beklenen saadet dakikası gelmişti. Demek o artık gelin olabilecekti ve şimdi aralarında birkaç beyaz tel fark olunan saçlarını, bu kara şeyleri sarı, sapsarı, sırma gibi yapmak mümkün olacaktı." (Uşaklıgil, 1941).

Bu satırlarda saçını sarıya boyama isteği, kalfanın alını yazısını değiştirebilmesi için kendini değiştirmesi gerektiğini düşündüğünü gösterir. Beyazlamaya başlayan saçlar artık onun yaşlanmaya başladığını ve geç kalmışlığını yani hakikati temsil eder. Dolayısıyla bu sahne, hayal ile hakikat arasında sıkışıp kalan Ferhunde Kalfa'nın çatışmasını verir: "Düğün günü bütün ev halkının ısrarına karşı duramayarak Ferhunde süslendi, köşeye oturtuldu; nihayet işte gelin olmuştu. Fakat saçlarını sapsa, sırma gibi yapmamış, yapmak istememişti; çünkü onlar artık siyah değil, beyaz, bembeyaz, ipek gibi beyazdı." (Uşaklıgil, 1941). Bu satırlar, kalfanın içsel değişimini verir. Saçlarını sarıya boyama umudu hep içinde olan Ferhunde Kalfa'nın artık mümkünken bunu yapmak istememesi onun sarı saçları yani güzelliği ve saadeti artık elinin tersi ile ittiğini gösterir. Hayatının büyük kısmını sarı saç arzusuyla geçiren kalfa, artık kabulleniş ve teslimiyet gösterir.

2. Ferhunde Kalfa ve Hasna'nın Psikolojik Durumunun Mukayesesi

İçsel Çatışma ve Duygular: "Ferhunde, küçük hanımla beraber büyümüşü. Beraber büyümüş olmak imtiyazı Ferhunde'ye ev halkı içinde hususi bir mevki, bir müstesna kader vermişti; birkaç kereler efendinin azından iştmişti ki Ferhunde evin bir kızı gibidir. Onun için Hasna'ya ne yapılsa mutlaka bir ayn, biraz daha muhtasar, biraz daha hafif olarak Ferhunde'ye de yapılırdı" (Uşaklıgil, 1941). Hikâyenin daha giriş satırlarından itibaren Ferhunde ile Hasna arasında kurulacak bir ilişkinin olduğu verilir. Bu ilişkileri ise 'evin kızı gibi' ifadelerinde gizlidir. Hikâye de bu 'gibi' ifadesi üzerinden ilerler. Hasna ise Ferhunde Kalfa'dan duygu durumu açısından farklıdır. Ferhunde Kalfa'nın duygularına kıyasla daha durağan

duygular içindedir; çünkü o toplumun ona yüklediği hanım vasfını gerçekleştirme imkânı bulur ve evin 'gerçek' kızı olduğundan ayrıcalığını kullanılır. Hasna karakteri o dönemin geleneksel bir ev kadınının temsilidir.

Ferhunde Kalfa'nın Hasna ile Kendini Mukayese Etmesi: "Adet etmişti; mutlaka esvabını küçük hanımınkine yakıştırmaya çalışırdı; bugün küçük hanım görücülere yeşil mantınlarla çıkacak öyle mi? Ferhunde derhal karar verirdi: o da tirşe basmalarını giyecek." (Uşaklıgil, 1941). Hikâyenin başından alınan pasajda görüldüğü üzere Ferhunde Kalfa'nın Hasna'ya benzemeye çalışması dikkat çeker. Bu taklit etme çabası aşağılık kompleksinin izlerini taşır:

"Adler'e göre aşağılık hisleri evrensel hisler olup, bireylerin başarı için çabalamasına yol açar. Ancak bu hislerin çözümlenmemesi durumunda bireylerin telafi edemeyeceği aşağılık hislerinin baskın olduğu aşağılık kompleksi ortaya çıkmaktadır. Adler'e göre organlardaki yetersizlikler, çocuğun şımartıldığı ya da ihmal edildiği aile ortamları aşağılık kompleksinin ortaya çıkmasındaki en önemli nedenlerdir." (Selvi, 2018).

Ferhunde Kalfa'da çocuk yaşlardan itibaren Hasna'nın gölgesinde kararlar yani ihmal edilerek büyütüldüğünden aşağılık kompleksi içinde Hasna'yı kıskanır. Ancak bu çaba kıskançlık ile örülü olduğundan dolayı Adler'e göre sağlıksızdır: "Şundan ben de alayım, varsın biraz sade olsun", Bunun elbette bir ucuzunu bulurum, ama daha küçük olacakmış, ne zarar var? Derdi." (Uşaklıgil, 1941). Pasajdaki ifadeler, Ferhunde'nin Hasna'ya duyduğu hayranlığın ve taklidin yerini değersizlik hissine bırakmaya başladığını gösterir. Bu kısım Hasna'ya benzemeye çalışan Ferhunde'den, ona düşman kesilen Ferhunde arasında gerçeği anlamasıyla bir köprü görevindedir.

Hikâyenin ilerleyen kısımlarında ise Ferhunde Kalfa saadetine ulaşamadıkça neredeyse küçük hanım ile aynı renk tonu giyinmeye çalışan halden artık Hasna'ya düşman kesilen bir hale gelir. Yaşananlar sonucunda Ferhunde Kalfa histerik bir kişi haline dönüşür. Adler'e göre aşağılık kompleksi bireyi sürekli bir eksiklik hissine sürükler; Fink ise histeriyi öznenin "arzu nesnesiyle özdeşleşmemesinden" doğan bir ruhsal bölünme olarak tanımlar. Ferhunde, Hasna'nın temsil ettiği "saadet" imgesine ulaşamadığından ötürü arzusunu bastırır; bu bastırma ise bedensel ve duygusal ifadeler ile dışa vurulur. Ferhunde, kendi benliğini Hasna'nın arzularında aradığı için özdeşlik kuramaz; bu durum da duygusal taşkınlıklar ve

bedensel çöküş olarak görünür hale gelir. Histeri, sessizliğe zorlanan kadınların isyanının cisimleşmesi değil, daha ziyade bir yenilgi ilanı, başka bir çıkış yolu olmadığının farkına varılmasıdır (Fink, 2024). Bunun üzerine hikâyenin sonunda Ferhunde Kalfa'nın lala ile evlenmeyi kabul etmesi onun saadete erişini değil, yenilgisini gösterir:

“Bu iki darbe Ferhunde'nin emellerinde son kuvvetleri de ezdi, artık bütün dünyaya, hatta o kâğıt parçasına küstü. Geceleri yatarken düşünmeye, hülya kurmamaya çalışıyordu. Şimdi zavallı kalbinde, her şeyi fena gösteren bir acılık büyüdükçe Ferhunde'nin omuzları daha ziyade çökerek adımları daha ziyade ağırlaşarak şakaklarında gittikçe beyaz teller çoğalıyordu.” (Uşaklıgil, 1941).

Burada saadeti gerçekleştiremeyen Ferhunde Kalfa'nın duygusal yönden ne kadar değiştiği görülür. *Çöken omuzlar, ağırlaşan adımlar ve beyazlayan saçlar* ifadeleri de bu değişmeyi fiziksel görünüş bakımından destekler. Umuttan umutsuzluğa geçiş süreci vardır. İçine doğduğu dilin kuşatımından kendini kurtarmaya çalışan bireyin hayatı, tıpkı bir sarkaç gibi umuttan umutsuzluğa savrulup durur. Sarkacın bir ucunda daima yarına dair var olan umut, diğer ucundaysa geleceğin yitirildiği, zamanın genişleyerek sonsuz bir şimdiki zaman uzamı haline geldiği umutsuzluk vardır (Bozyer, 2023). Ferhunde Kalfa için sarkaç artık sadece umutsuzluk tarafında donup kalır, çünkü hayallerinin ve saadetinin yerini beyaz ak saçlar yani geç kalmışlığın hakikati alır.

Sonuç

Bu çalışmada, Halit Ziya Uşaklıgil'in *Ferhunde Kalfa* hikâyesinde yer alan Ferhunde Kalfa ve Hasna karakterleri arasındaki farklılıklar fiziksel, psikolojik ve toplumsal açılardan incelenir. Hasna, Servet-i Fünun döneminin toplumunda geleneksel kadın tipi temsilcisiyken; Ferhunde Kalfa cinsiyetçi ve statü farkından doğan içsel çatışmalarıyla kimliğini kurmaya çalışan, bu süreçte içsel çatışmalar yaşayan bir figür olarak okuyucunun karşısına çıkar. Ferhunde Kalfa'nın kara saçları, onun yazgısındaki karanlık, bastırılmış arzuları ve ulaşılamayan saadeti simgelerken; Hasna'nın sarı saçları, dönemin güzellik idealiyle özdeşleşen toplumsal kabul ve dışsal mutluluğu temsil eder. Kara ve sarı saç tezadı sadece fiziksel bir farklılık değil; aynı zamanda kaderin ve toplumsal statünün sembolik bir göstergesidir.

Psikanalitik açıdan deęerlendirildięinde, Ferhunde Kalfa'nın Hasna'ya duyduęu kıskançlık ve özdeşleşme çabası, Adler'in "aşaęılık kompleksi" kavramı bağlamında açıklanabilir. Kendisini sürekli Hasna ile karşılařtıran Ferhunde, bu süreçte benliğini başkası üzerinden tanımladıęı için öz-deęer duygusunu yitirir ve ruhsal bütünlüęü zedelenir. Bu psikolojik çözüme, Fink'in "histeri" tanımında olduęu gibi, bastırılmış arzuların dışavurumu ve sessiz bir direniş biçimi olarak görünür hâle gelir. Ferhunde Kalfa'nın yaşadığı duygusal kırılma, bireysel bir trajediden öte, dönemin toplumsal cinsiyet kalıplarının kadın üzerinde yarattığı baskının bir yansımasıdır.

Sonuç olarak, Halit Ziya'nın *Ferhunde Kafa* hikâyesi Servet-i Fünun dönemi kadınlarının yaşadığı hayal-hakikat çatışmasını psikolojik derinlikleriyle ortaya koyar. Halit Ziya, Ferhunde'nin içsel çözümlüğü üzerinden kadınların toplumsal rollerine sıkışmışlıklarını, aidiyet arayışlarını ve bireysel arzularının bastırılışını dile getirir. Bu yönüyle hikâye, yalnızca bireysel bir kader öyküsü deęil, modernleşme sürecinde kadın kimliğinin inşasının önemli bir metni olarak okunabilir.

Kaynakça

- Aydoędu, Yusuf (2019). "Halit Ziya Uşaklıgil'in Kısa Öykülerinde Kadının Toplumsal Kimliğine Bakış". *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Arařtırmaları Dergisi*, 45: 273-285.
- Bozyer, Hazal (Ed.) (2023). *Edebiyat ve Duygular*. İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları.
- Fink, Bruce (2024). *Freud'a Klinik Bir Giriş*. Çev. Aleks Matosoęlu. İstanbul: Axis Yayınları.
- Kırtıl, Oęün (2012). "Türk Romanında Kadın ve *Bir Tereddüdün Romanı*". *Kadın Arařtırmaları Dergisi*, 5: 127-142
- Selvi, Kerim (2018). "Narsisistik Kişilik Bozukluęunun Adler'in Aşaęılık Ve Üstünlük Kompleksleri Açısından Analizi: Bir Olgu Çalışması". *AYNA Klinik Psikoloji Dergisi*, 5(1): 1-20.
- Uşaklıgil, Halid Ziya (1941). *Bir Yazın Tarihi*. İstanbul: Hilmi Kitabevi.